

**A DIDÁTICA DE JESUS:
UMA ANÁLISE A PARTIR DO EVANGELHO SEGUNDO MARCOS**

THE TEACHING OF JESUS:
AN ANALYSIS FROM THE GOSPEL ACCORDING TO MARK

Danuza Fonseca¹
Patrícia Barbosa²
Roney Ricardo Cozzer³

“Aquilo que aconteceu de forma histórica deve ocorrer de forma experimental. Em cada um de nós Jesus Cristo deve nascer pela ação direta do Espírito Santo” (MEYER, 2002, p. 13).

RESUMO

A imagem de Jesus apresentada em Marcos pode ser distinguida das imagens de Jesus apresentadas nos outros evangelhos. O segundo evangelho também apresenta Jesus como um homem mais voltado para a ação do que para a reflexão. Assim, o livro de Marcos é o evangelho que serve de baliza para a aposta deste artigo, que intenta identificar os princípios didáticos que Jesus utilizou em seu ministério. Marcos serve assim ao pressuposto de que é possível identificar uma didática de Jesus, levando em conta o cuidado de não cair em anacronismos. A análise do Evangelho segundo Marcos revela que Jesus utilizou uma variedade de métodos didáticos em sua forma expositiva lançando mão de pelo menos três dispositivos: parábolas, que são histórias que ilustram uma verdade espiritual; perguntas, como estímulo ao pensamento e discursos (ou sermões). Nossa tese encontra suporte nos estudos de Uwe Wegner, exegeta do Novo Testamento que trabalha com o método histórico-crítico, e outros exegetas. O relato dos dias de Jesus em Marcos, os ricos aspectos da cultura religiosa do judaísmo descritos no livro apontam o caminho e o porquê Jesus escolheu ensinar por meio de seu próprio exemplo, vivendo uma vida de amor, compaixão e serviço.

PALAVRAS-CHAVE: Evangelho de Marcos. Didática. Jesus.

ABSTRACT

The image of Jesus presented in Mark can be distinguished from images of Jesus presented in the other gospels. The second gospel also presents Jesus as a man more focused on action than reflection. Thus, the book of Mark is the gospel that serves as a guide for the purpose of this article, which attempts to identify the didactic principles that Jesus used in his ministry. Mark thus serves the assumption that it is possible to identify a teaching of Jesus, considering the care

¹ Doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo.
E-mail: danfonbsek19@gmail.com

² Doutoranda em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida.
E-mail: barbosa.goncalves.77@gmail.com

³ Doutorando em Teologia Sistemático-Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio).
E-mail: roneyricardoteologia@gmail.com

of not falling into anachronisms. Analysis of the Gospel according to Mark reveals that Jesus used a variety of didactic methods in his expository form, using at least three devices: parables, which are stories that illustrate a spiritual truth; questions, as a stimulus to thought and speeches (or sermons). Our thesis finds support in the studies of Uwe Wegner, an exegete of the New Testament who works with the historical-critical method, and other exegetes. The account of the days of Jesus in Mark, the rich aspects of the religious culture of Judaism described in the book point the way and why Jesus chose to teach by his own example, living a life of love, compassion, and service.

KEYWORDS: Gospel of Mark. Teaching. Jesus.

INTRODUÇÃO

Na presente análise serão considerados alguns aspectos exegéticos do livro do Evangelho de Marcos⁴ objetivando-se fazer uma análise da didática de Jesus a partir deste livro neotestamentário, buscando aportes no método histórico-crítico. Para o esforço dessa análise, adotou-se como metodologia considerar alguns aspectos exegéticos referentes ao livro de Marcos, tendo em perspectiva a questão da possível identificação de uma “didática de Jesus”.

Em particular, foi muito útil o livro Exegese do Novo Testamento: manual de metodologia (1998), de Uwe Wegner, além de outros aos quais se recorreu para a tecitura desse estudo. Wegner não necessariamente se restringiu ao método histórico-crítico, mas buscou dialogar com outros métodos exegéticos, como é o caso do método histórico-gramatical, que também oferece suas contribuições ao estudo da Bíblia.

Diante do desafio de se realizar um estudo desta natureza, tendo em mira um livro inteiro do Novo Testamento, e com o objetivo de considerar um elemento em particular nesse livro (a didática de Jesus), adota-se aqui como metodologia para essa tarefa trabalhar-se por amostragem. Logo, nos tópicos que se seguem, e por razões óbvias de limitação de tempo e de espaço, não se deve entender que se pretendeu fazer um estudo profundo, e muito menos a exegese do texto integral do livro de Marcos. Mesmo sendo um livro neotestamentário relativamente pequeno, tal esforço demandaria muito mais tempo.

Importante destacar ainda que não houve a preocupação de se delimitar um texto em particular, no evangelho de Marcos, como é usual na Exegese, já que a proposta do presente artigo é considerar a didática de Jesus tendo em perspectiva o livro inteiro. Deste modo, o trabalho já inicia com o primeiro tópico que consiste na análise literária.

1 PROPOSTA DE ESBOÇO DO LIVRO

Mesmo que não seja necessária uma delimitação de texto, pela razão evidente de se estar trabalhando com um livro inteiro, é válido considerar a forma como o livro de Marcos se estrutura literariamente. O esboço do livro permite ter

⁴ Sem que necessariamente este artigo se apresente como uma exegese propriamente dita.

uma visão panorâmica dessa estrutura, inclusive possibilita também uma percepção das passagens que abordam o ensino de Jesus.⁵

Marcos pode ser dividido em Introdução e mais cinco partes, conforme entende Werner G. Kümmel (KÜMMEL, 1982, p. 95-97). A Introdução (1.1-13), a primeira parte que retrata a atuação de Jesus na Galileia (1.14-5.43), a segunda parte que discorre sobre a atividade de Jesus dentro e fora da Galileia (6.1-9.50), a terceira que narra a sua última subida a Jerusalém (10.1-52), a quarta que descreve o ministério de Jesus em Jerusalém (11.1-13.37) e a quinta parte, que discorre sobre a paixão e ressurreição do Senhor (14.1-16.8).

A proposta de Kümmel é interessante e apresenta uma visão mais geral dessa estrutura do livro de Marcos. Todavia, é importante também dispor de um esboço mais detalhado, que permite conhecer a estrutura geral do livro de modo mais pormenorizado.

Conquanto seja um livro relativamente pequeno, no Novo Testamento, Marcos possui muitas perícopes, algumas mais extensas, outras até bem curtas. A identificação dessas perícopes contribui para a análise do livro e subsequente elaboração de conteúdos homiléticos e/ou didáticos para o ensino bíblico em comunidades de fé ou em outros espaços possíveis, como a *internet*.

A seguir é apresentada uma proposta de esboço a partir do diálogo com alguns comentários bíblicos. Esse esboço foi preparado da seguinte forma: ele indica primeiro a perícope, isto é, quais versículos constituem a perícope e logo a frente, na frase, um título possível para a perícope, que permite ao leitor ter, de imediato, uma noção do conteúdo da perícope. E note-se ainda que a proposta de esboço a seguir estrutura o livro de Marcos em sete trechos maiores, nos quais se distribuem as perícopes:

1.1 ESBOÇO DO LIVRO DE MARCOS⁶⁷⁸

1. TRECHO 1.1—13: INTRODUÇÃO DO EVANGELHO

⁵ Importante destaca que há variações entre os teólogos bíblicos quanto a como os livros da Bíblia estão organizados literariamente. Como se verá adiante, o Comentário Bíblico Pentecostal (2003) vê uma quádrupla divisão para o evangelho de Marcos, ao passo que Kümmel (1982), vê uma quádrupla divisão.

⁶ Este esboço foi preparado considerando os esboços disponíveis nas seguintes obras e levando em conta, naturalmente, a própria análise exegética aqui desenvolvida: BRUCE, F. F. (ed.). Comentário Bíblico NVI: Antigo e Novo Testamento. Trad.: Valdemar Kroger. São Paulo: Editora Vida, 2009; ARRINGTON, French L. STRONSTAD, Roger (ed.s.). Comentário Bíblico Pentecostal: Novo Testamento. Rio de Janeiro: CPAD, 2003; KÜMMEL, Werner George. Introdução ao Novo Testamento. Trad.: Paulo Feine. Johannes Behm. 17ª ed. São Paulo: Paulus, 1982.

⁷ O Comentário Bíblico Pentecostal: Novo Testamento (2003, pp. 173,74) apresenta um esboço muito detalhado do livro de Marcos, mas como divisões gerais, apresenta apenas uma quádrupla divisão, a saber: 1. Cabeçalho (1.1); 2. Jesus É o Messias (1.2-8.30); 3. Jesus É o Filho de Deus (8.22-15.39) e, 4. Epílogo (15.40-16.8). Kümmel (1982, pp.96,7), por sua vez, divide o livro em Introdução e cinco partes: Introdução (1.1-13); Primeira parte (1.14-5.43); Segunda parte (6.1-9.50); Terceira parte (10.1-52); Quarta parte (11.1-13.37) e, Quinta parte (14.1-16.8). Tanto Kümmel como o Comentário Bíblico Pentecostal “desmembram” em seus esboços o final longo de Marcos (16.9-20). Este último o cita entre colchetes, ao passo que Kümmel não o inclui em seu esboço.

⁸ As perícopes delineadas nas seções que se seguem podem ser questionadas no que se refere aos seus limites, isto é, à sua delimitação, uma vez que há variações nas delimitações que se fazem do texto bíblico.

- 1.1 Perícopo 1.1-3: O evangelho conforme preconizado por Isaías;
- 1.2 Perícopo 1.4-8: João Batista;
- 1.3 Perícopo 1.9-13: O batismo de Jesus.

2. TRECHO 1.14—5.43: O MINISTÉRIO DE JESUS NA GALILEIA

- 2.1 Perícopo 1.14-15: O ministério de Jesus na Galileia
- 2.2 Perícopo 1.16-20: Os primeiros discípulos
- 2.3 Perícopo 1.21-28: Curas e expulsão de demônios em Cafarnaum
- 2.4 Perícopo 1.29-31: A cura da sogra de Pedro
- 2.5 Perícopo 1.32,34: Cura de enfermos ao cair da tarde;
- 2.6 Perícopo 1.35-38: Jesus vai orar num lugar deserto, retirando-se de Cafarnaum;
- 2.7 Perícopo 1.39-45: Pregação na Galileia;
- 2.8 Perícopo 2.1-12: A cura do paralítico;
- 2.9 Perícopo 2.13-17: A chamada de Levi;
- 2.10 Perícopo 2.18-22: A questão do jejum;
- 2.11 Perícopo 2.23-28: Colhendo espigas em dia de sábado;
- 2.12 Perícopo 3.1-6: A cura do homem com a mão mirrada;
- 2.13 Perícopo 3.7-12: As multidões junto ao mar;
- 2.14 Perícopo 3.13-19: A escolha dos 12 discípulos;
- 2.15 Perícopo 3.20-30: Jesus chamado de louco e acusado de estar possesso de Belzebu

- 2.16 Perícopo 3.31-35: A verdadeira família de Jesus
- 2.17 Perícopo 4.1-9: A parábola do semeador;
- 2.18 Perícopo 4.10-12: A razão de Jesus falar por parábolas;
- 2.19 Perícopo 4.13-20: A explicação da parábola do semeador;
- 2.20 Perícopo 4.21-25: A luz do candeeiro;
- 2.21 Perícopo 4.26-29: A semente que cresce discretamente;
- 2.22 Perícopo 4.30-34: A semente de mostarda;
- 2.23 Perícopo 4.35-41: Jesus acalma a tempestade;
- 2.24 Perícopo 5.1-20: O endemoninhado gadareno;
- 2.25 Perícopo 5.21-43: A filha de Jairo e a mulher com fluxo hemorrágico.

3. TRECHO 6.1—9.50: A JORNADA NO NORTE: ATIVIDADE DE JESUS DENTRO E FORA DA GALILEIA

- 3.1 Perícopo 6.1-6a: A rejeição de Jesus em Nazaré: o profeta sem honra;
- 3.2 Perícopo 6.6b-13: O envio dos doze discípulos;
- 3.3 Perícopo 6.14-29: As opiniões relativas a Jesus e a narrativa da decapitação de João Batista;
- 3.4 Perícopo 6.30-44: Jesus alimenta cinco mil homens;
- 3.5 Perícopo 6.45-52: Jesus caminha sobre o mar;
- 3.6 Perícopo 6.53-56: Curas em Genesaré;
- 3.7 Perícopo 7.1-23: A contaminação verdadeira;
- 3.8 Perícopo 7.24-30: A cura da mulher siro-fenícia;
- 3.9 Perícopo 7.31-37: Jesus cura um surdo e gago;
- 3.10 Perícopo 8.1-10: Jesus alimenta quatro mil homens;
- 3.11 Perícopo 8.11-13: Os fariseus pedem um sinal a Jesus;
- 3.12 Perícopo 8.14-21: O fermento dos fariseus e de Herodes;
- 3.13 Perícopo 8.22-26: A cura do cego de Betsaida;
- 3.14 Perícopo 8.27-30: A confissão de Pedro;

- 3.15 Perícopo 8.31-33: A primeira predição da morte de Jesus;
- 3.16 Perícopo 8.34-9.1: Não se envergonhar de Jesus;
- 3.17 Perícopo 9.2-8: A transfiguração de Jesus;
- 3.18 Perícopo 9.9-13: A vinda de Elias;
- 3.19 Perícopo 9.14-29: Jesus cura um menino endemoninhado;
- 3.20 Perícopo 9.30-32: Segunda predição da paixão de Jesus;
- 3.21 Perícopo 9.33-37: Quem é o maior?
- 3.23 Perícopo 9.38-50: Quem não é por nós, é contra nós.

4. TRECHO 10.1-52: A JORNADA PARA JERUSALÉM: ÚLTIMA SUBIDA A JERUSALÉM

- 4.1 Perícopo 10.1-12: O repúdio e novo casamento;
- 4.2 Perícopo 10.13-16: Jesus e as criancinhas;
- 4.3 Perícopo 10.17-31: “Que farei para herdar a vida eterna?”
- 4.4 Perícopo 10.32-34: Terceira predição do sofrimento e da morte de Jesus;
- 4.5 Perícopo 10.35-45: Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos;
- 4.6 Perícopo 10.46-52: A cura do cego Bartimeu.

5. TRECHO 11.1—13.37: O MINISTÉRIO EM JERUSALÉM

- 5.1 Perícopo 11.1-10: Jesus entra em Jerusalém;
- 5.2 Perícopo 11.11-14: Jesus amaldiçoa uma figueira;
- 5.3 Perícopo 11.15-17: No templo, Jesus expulsa os que vendiam e compravam;
- 5.4 Perícopo 11.18,19: Os principais sacerdotes e os escribas conspiram contra a vida de Jesus;
- 5.5 Perícopo 11.20-26: A figueira que Jesus havia amaldiçoado seca;
- 5.6 Perícopo 11.27-33: “Com que autoridade fazes estas coisas?”
- 5.7 Perícopo 12.1-12: A parábola da vinha arrendada;
- 5.8 Perícopo 12.13-17: “É lícito pagar tributo a César?”
- 5.9 Perícopo 12.18-27: A lei do levirato e a ressurreição dos mortos;
- 5.10 Perícopo 12.28-34: O maior de todos os mandamentos;
- 5.11 Perícopo 12.35-37a: A pergunta sobre o Filho de Davi;
- 5.12 Perícopo 12.37b-40: “Guardai-vos dos escribas”;
- 5.13 Perícopo 12.41-44: A viúva pobre e sua oferta;
- 5.14 Perícopo 13.1,2: Jesus prediz a destruição do templo;
- 5.15 Perícopo 13.3-37: Sinais que antecedem a destruição do templo⁹;

6. TRECHO 14.1—15.47: O SOFRIMENTO DE CRISTO

- 6.1 Perícopo 14.1,2: Os principais sacerdotes e os escribas tramam a morte de Jesus;
- 6.2 Perícopo 14.3-9: Uma mulher unge Jesus em Betânia;
- 6.3 Perícopo 14.10,11: Judas trai ao Senhor Jesus;
- 6.4 Perícopo 14.12-17: A preparação para a Páscoa;
- 6.5 Perícopo 14.18-21: Jesus prediz a traição;

⁹ Jerry Camery-Hoggatt divide essa perícopo em várias outras (CAMERY-HOGGATT *in* ARRINGTON. STRONSTAD, 2003, p. 174). Optei, no entanto, por manter como uma perícopo só, mesmo admitindo que há mudança de assunto, como de 13.27 para 13.28, por entender que se trata de um mesmo discurso, que comumente é chamado de “Sermão profético” e encontra seus paralelos em Mateus 24 e Lucas 21.

- 6.6 Perícopo 14.22-26: A última ceia;
- 6.7 Perícopo 14.27-31: Jesus prediz a negação de Pedro;
- 6.8 Perícopo 14.32-42: No Getsêmani;
- 6.9 Perícopo 14.43-52: Jesus é preso;
- 6.10 Perícopo 14.53-65: Jesus julgado perante o Sinédrio;
- 6.11 Perícopo 14.66-72: Pedro nega o Senhor Jesus;
- 6.12 Perícopo 15.1-15: Jesus perante Pilatos;
- 6.13 Perícopo 15.16-20: Os soldados zombam do Senhor Jesus;
- 6.14 Perícopo 15.21-40: a crucificação de Jesus;
- 6.15 Perícopo 15.41-47: Jesus é sepultado.

7. TRECHO 16.1—20: A RESSURREIÇÃO

- 7.1 Perícopo 16.1-8: Jesus ressuscita e aparece às mulheres no túmulo;
- 7.2 Perícopo 16.9-20: O “final longo” de Marcos: Jesus aparece a diversos discípulos e lhes dá instruções.

2 ANÁLISE LITERÁRIA

A análise literária de textos bíblicos inclui considerar seus aspectos constitutivos e organizativos enquanto estrutura literária. Leva em conta a organização lexical e morfológica do texto, seu estilo, fatores semânticos e nuances gramaticais que possam indicar qualquer tipo de especificidade do texto (e do autor).

A análise literária, diferentemente de outras análises, como a histórica, por exemplo, se ocupa do trabalho direto com o texto. No caso deste trabalho, o texto grego *koiné*. Para ser mais específico ainda, o texto grego *koiné* do livro de Marcos. Com efeito, há significativas diferenças literárias entre os livros neotestamentários. Tal fato deve ser levado em conta na exegese, certamente.

Manuel Alexandre Júnior, em seu livro *Exegese do Novo Testamento: um guia básico para o estudo do texto bíblico* (2016, pp. 58,59) chama a atenção para a necessidade de considerar o que ele denomina de “contexto literário mais amplo”, que muito interessa ao esforço empreendido neste trabalho, de analisar exegeticamente um livro inteiro.

Alexandre Júnior destaca a seguinte necessidade na análise literária:

“[...] ler por inteiro o livro e verificar sua estrutura formal por meio de um esboço, dando especial atenção às partículas de ligação (porque, pois, portanto, então, quando, se, embora, etc.) e identificando as unidades de texto (perícopo, unidade retórica, argumento completo ou incompleto, narração completa ou incompleta)” (ALEXANDRE JÚNIOR, 2016, pp. 58,59).

A análise literária inclui a análise lexical, que estuda significados de palavras em seus respectivos contextos. Inclui também as análises de morfologia, de estilo, da sintaxe e da qualidade literária do texto em foco.

2.1 ANÁLISE LEXICAL

A análise lexical ou análise léxica consiste em analisar o sentido das palavras tal como elas são utilizadas no contexto da frase e do livro. Mas não

apenas isto: este tipo de análise considera também o uso das palavras no conjunto da Bíblia ou mesmo fora dela, em literatura extrabíblica.¹⁰

Como neste trabalho se tem em perspectiva o livro inteiro de Marcos, será considerado algumas palavras que são recorrentes e/ou que possuem grande importância para a teologia de Marcos e que guardam alguma relação com a atividade de ensino de Jesus.

Como não será possível desenvolver a exegese do livro, o que demandaria meses ou até anos de trabalho, trabalha-se aqui com “recortes” que instrumentalizam o leitor a proceder com o restante do livro. Aliás, este procedimento será adotado também em outras análises a seguir.

2.1.1 Discípulos

A primeira palavra que pode ser destacada é μαθητης, transliterada como *mathetes*. As traduções usam a palavra “discípulos” para transpô-la ao português. O termo grego *mathetes* é recorrente não apenas em Marcos (em 2.18, por exemplo), mas nos quatro evangelhos e no livro de Atos.

Roney Cozzer pontua que:

[...] Só nos quatro livros do evangelho e em Atos, o termo grego *mathetes* (μαθητης) traduzido por “discípulo”, ocorre 270 vezes e indica um pupilo, um aprendiz, “denota um pupilo que se submete aos processos de aprendizado sob a responsabilidade de um professor” (COZZER, vol. 1, 2020, p. 223).

Craig S. Keener (2017, p. 140) comenta que “‘fazer discípulos’ é o tipo de ação que os rabinos praticariam, mas os seguidores de Jesus devem fazer discípulos de Jesus, não deles”. Esta é uma utilização muito interessante e importante em relação aos discípulos de Jesus que deve ser considerada.

Conquanto o termo *mathetes* seja usado no mundo antigo, mais especificamente no século I, para indicar os mestres da filosofia e líderes religiosos, que tinham os seus seguidores, no caso de Jesus o termo é utilizado no sentido de indicar que os discípulos geram discípulos de Jesus, e não novos discípulos de discípulos. Tal verdade a respeito da atividade de ensino de Jesus é um ponto de atenção muito importante para as comunidades de fé cristãs contemporâneas, que foram tremendamente impactadas por verticalidade e personalismo nas relações entre seus membros.

2.1.2 Filho

A palavra “Filho”, tradução de υιος, é também um termo muito importante para a teologia do livro de Marcos. Trata-se de uma palavra muito recorrente no livro. Aparece já no primeiro capítulo, em 1.1 e 11, por exemplo.

Ela é aplicada a Jesus sempre em termos de “Filho de Deus”, em 1.1, e “Filho amado” (1.11). Em Marcos, Jesus é também o “Filho do homem” (2.28). A palavra “Filho” aplicada a Jesus assume diferentes conotações, conforme a expressão em que é inserida. Em 2.28, Ele é o Filho do homem.

¹⁰ Craig S. Keener (2017) é exemplo de um teólogo bíblico, dentre tantos outros, que buscam identificar o sentido de palavras que aparecem em textos da Antiguidade e que são usadas na Bíblia.

Conforme Keener (2017), esta expressão era

[...] comum em aramaico para “ser humano”, e os ouvintes podem ter presumido que Jesus desejava transmitir essa ideia, mas, na verdade, a autoridade dele sugere que ele reivindicava ser o Filho do Homem mencionado em Daniel 7.13,14 (KEENER, 2017, p. 153).

Este é um exemplo de uma utilização do termo “Filho” aplicado a Cristo. E este uso específico é de natureza teológica, como se pode perceber (ou pode ser, tendo em vista que há outros usos da expressão conforme explicado por Keener).

2.1.3 Proclamar

A Bíblia de Jerusalém traduz κηρυσσω (*kerusso*) como “proclamando”. A Almeida Revista e Atualizada traduz como pregando. Strong define o termo como “proclamar como um arauto”, “publicar, proclamar abertamente: algo que foi feito” (BÍBLIA THE WORD, GO2784, 2003-2010). Tanto Jesus, como João Batista e os apóstolos proclamaram o evangelho.

2.1.4 Ensinar

O termo “ensinava”, na Bíblia de Jerusalém, aparece em 1.21. Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum e ali ensinava. O termo grego διδασκω (*didasko*) significa, basicamente, “ensinar, conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos”, “dar instrução”, e outras definições (BÍBLIA THE WORD, GO1321, 2003-2010). É um termo muito recorrente nos evangelhos.

2.2 ANÁLISE MORFOLÓGICA

A análise morfológica é outro passo muito importante na exegese de uma perícopes ou de um livro. Claiton A. Kunz (2008) explica que a “[...] morfologia trata da flexão das palavras, ou seja, de como elas são formadas ou conjugadas”. O mesmo autor esclarece ainda que, é “[...] evidente que a maneira como as palavras são formadas reflete seu significado. Tanto no grego como no hebraico, o sentido das palavras também é modificado por meio de suas flexões” (KUNZ, 2008, p. 211).

Para fins de exemplificação, considere-se o termo “preparará”, que ocorre em 1.2, como uma referência ao mensageiro que vai adiante do Filho de Deus preparando-lhe o caminho. No grego é κατασκευαζω e significa “guarnecer, equipar, preparar, tornar pronto” (BÍBLIA THE WORD, GO 2680, 2003-2010).

Trata-se de um verbo já flexionado, indicando tempo futuro, que deriva de outro verbo: σκευος (*skeuos*), que por sua vez significa “vaso, implemento; utensílios caseiros, ferramentas domésticas; equipamento ou armamento de barcos, usado especialmente de velas e cordas”.

Interessante considerar que o termo κατασκευαζω é tradução de um termo hebraico (חנך), *chanak*, que por sua vez significa “treinar, dedicar, inaugurar”. Isto porquê – deve-se ter em mente – Marcos está citando a profecia de Isaías: “Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho” (1.2).

2.3 ANÁLISE ESTILÍSTICA

A análise estilística busca identificar o estilo literário utilizado pelo autor de determinada perícopes ou livro. Kunz (2008, p. 212) comenta que a “[...] análise estilística se preocupa com a maneira pela qual o autor procurou dar maior expressividade, maior colorido, maior vivacidade ao seu texto”. Faz parte desse tipo de análise considerar as figuras de linguagem, que são abundantemente utilizadas ao longo da Bíblia.

As figuras de linguagem são:

[...] recursos literários fantásticos usados para comunicar com mais eficiência e beleza a mensagem bíblica dentro de contextos históricos, sociais e culturais específicos dos tempos bíblicos. E o conhecimento desses contextos, inclusive, permite a melhor compreensão dos elementos empregados nessas figuras de linguagem (COZZER, 2022, p. 44).

Paulo José Benício (2005), comentando sobre o uso das preposições no Evangelho de Marcos, afirma que elas estão:

[...] espalhadas pelo Segundo Evangelho, não somente nas porções narradas, mas também naquelas que registram os diálogos de Jesus, as conjunções *καὶ* (*e*), *δέ*, (*mas*), *γὰρ* (*porque, pois*) e *οὐτι* (*que, porque*) apontam para a rapidez, vivacidade e expressividade com que Marcos redige a sua obra (BENÍCIO, 2005, p. 102).

Benício (2005, p. 104) destaca ainda a presença dos anacolutos no texto de Marcos. Os anacolutos são irregularidades gramaticais na estrutura de uma frase, em que o autor interrompe sua linha de raciocínio como se quisesse introduzir uma nova ideia ou relato.

Essas interrupções-inserções não são resultado de desarranjo literário, mas são intencionais. Benício cita o exemplo do anacoluto encontrado em 7.18,19, onde se pode ler o seguinte: “E ele disse-lhes: Assim também vós estais sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora ficando puras todas as comidas?”

Note que Marcos está procurando justificar a atitude de Jesus ao introduzir uma fala dele, mas direcionada aos discípulos. Nos versículos precedentes (7.1-17), Jesus reprova os fariseus e mestres da lei por invalidarem a Palavra de Deus com suas tradições e ritos. O versículo 17 funciona como uma “ponte” entre a narrativa anterior e a explicação de Jesus nos versículos 18 e seguintes, estendendo-se até o 23.

2.4 ANÁLISE SINTÁTICA

Esta análise é também muito importante para a exegese e se preocupa em considerar as palavras na frase e as frases no discurso (KUNZ, 2008, p. 213). Considera a conexão lógica entre as palavras no discurso. A palavra “sintaxe” indica a “parte da gramática que trata das funções das palavras na frase e das relações estabelecidas entre elas” (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2021).

Na análise sintática, considera-se a maneira como as palavras são combinadas nas estruturas gramaticais, devendo-se dar atenção a “[...] questões de

tempo, voz, modo, pessoa, número etc.” (ALEXANDRE JÚNIOR, 2016, p. 68). Esse esforço auxilia diretamente na apuração do sentido do texto tal como pretendido pelo autor.

Alexandre Júnior (2016, p. 68) explica ainda que é preciso levar em conta as orações subordinantes e as subordinadas a fim de poder identificar a coesão interna do texto bíblico. Há outros diversos elementos linguísticos que devem ser considerados, como as preposições e partículas, por exemplo. “Em qualquer língua, esses elementos são de grande importância” (ALEXANDRE JÚNIOR, 2016, p. 69).

Tomando-se como exemplo a perícopes de 1.1-8, em Marcos, encontram-se ali diversas preposições gregas como em 1.2 (εν). As preposições possuem uma importância fundamental porque são elas que conectam as palavras na oração. A preposição εν em Marcos 1.2 significa ou indica posição de lugar, no tempo ou de um estado. Lourenço Stelio Rega pontua que “para expressar a relação de um substantivo com os verbos ou outras partes da oração, uma preposição pode indicar localização, direção ou relação” (REGA, 2004, p. 103).

2.5 ANÁLISE LITERÁRIA

A análise literária de uma perícopes ou mesmo de um livro inteiro demanda levantar algumas perguntas, como por exemplo, “Qual a qualidade do texto?” E no recorte específico deste estudo, pode-se indagar: Qual a qualidade do grego de Marcos?

Keener (2017, p. 145) comenta que “Marcos é escrito na forma mais básica do grego *koiné* da região mediterrânea oriental”. O grego *koiné* era o grego falado no comércio, pelo homem comum, de modo que um texto redigido nele poderia ser entendido por pessoas em todo o Império Romano no primeiro século.

Marcos é o menor dos quatro evangelhos, com um total de 16 capítulos e o chamado “final longo” (16.9-20) que é disputado pelos especialistas.¹¹ Sua narrativa é uma espécie de “biografia” de Jesus que conclui com um “final feliz”, narrando a sua ressurreição e as suas instruções, contidas em 16.15-18.

Este trecho, inclusive, ajuda a reunir os elementos em Marcos que permitem conhecer a didática de Jesus neste livro. Na verdade, coloca-se como uma passagem fundamental para esse esforço. Como em outras ocasiões, aqui também aparece menção do ato de pregar. Jesus ordena que seus discípulos vão e preguem. Essa atividade que foi uma constante na vida de Jesus, agora precisa ser também na vida dos seus discípulos.

Tendo em vista que Marcos foi composto bem provavelmente pelos idos da década de 60 d.C., ele é considerado o evangelho mais antigo e acredita-se que serviu de fonte de pesquisa para Lucas e Mateus. Kümmel (1982, pp. 126,7) comenta que tanto Mateus quanto Lucas utilizaram o livro de Marcos e

¹¹ Ainda que determinados autores cheguem mesmo a afirmar que o final longo de Marcos é uma adição posterior. Roger L. Omanson parece se inclinar a essa posição quando afirma que “visto que os vs. 9-20 estão faltando nos manuscritos mais antigos e de melhor qualidade que, normalmente, são usados para identificar tipos de texto, nem sempre é fácil decidir entre as variantes que ocorrem nesse trecho” (OMANSON, 2010, p. 104). A Bíblia de Jerusalém (2002) afirma a inspiração desse trecho de Marcos, reconhecendo-o como parte das Escrituras, mas afirma que “[...] isso não significa necessariamente que foi escrito por Marcos” (Bíblia de Jerusalém, 2002, p. 1785, nota a).

acrescentam material para elaborar os seus próprios livros. Mateus possui um trecho similar ao de Marcos 16.15, que ordena os discípulos a irem ensinar a todas as nações e fazer discípulos (Mt 28.19,20).

O “problema sinótico” é a forma como é chamada a questão da utilização de fontes comuns pelos evangelistas na produção das suas obras, denominadas “evangelhos”. É um assunto que ocupa lugar de grande importância na pesquisa bíblica e apresenta desdobramentos diferentes, isto é, os biblistas chegam a diferentes conclusões a respeito do assunto. Dito de outra forma, o assim chamado “Problema sinótico” (ou “Questão sinótica”) busca entender a razão da similaridade existente entre os três primeiros evangelhos.

As pesquisas em torno da similaridade entre Mateus, Marcos e Lucas auxilia também no sentido de compreender por que determinados conceitos e passagens perpassam os três livros. Uma vez que há uso de material comum, é compreensível que determinados conteúdos também sejam comuns aos três evangelhos sinóticos¹².

Oscar Culmann comenta o

[...] plano nos três primeiros evangelhos é tão semelhante, que se pode copiá-los sobre três colunas e fazer uma leitura paralela de um só golpe de vista: daí seu nome de evangelhos sinóticos. Este termo, usado pela primeira vez no século XVIII por Griesbach, deriva do grego *synoráo*, que significa: ver junto, ver sob o mesmo ângulo (CULLMANN, 2001, p. 16).

Russell N. Champlin (2002), por sua vez, comenta:

Desde os primeiros anos, após sua produção, sempre se reconheceu que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são mui similares em conteúdo e apresentação. Essa semelhança aparece não só no plano geral da narrativa histórica e dos ensinamentos, mas até nos termos escolhidos para expressar essas coisas. É quase impossível evitar a conclusão de que houve um empréstimo de uns aos outros, ou, pelo menos, de fontes informativas comuns (CHAMPLIN, vol. 1, 2002, p. 174).

Conforme explica Champlin (2002), existem algumas teorias sobre as origens dos sinóticos. Vejamos:

1. A teoria do não-documento, que rejeita a ideia de qualquer fonte comum; os evangelistas teriam produzido seus materiais independentemente uns dos outros, somente a partir do que viram;
2. A teoria do documento único, que afirma que os evangelistas escreveram a partir de um documento único, escrito ou da tradição oral, e a partir daí adicionando seus próprios materiais e daí surgiram as diferenças;

¹²É necessário destacar que “sinótico” é o nome que se dá aos três primeiros evangelhos, a saber: Mateus, Marcos e Lucas. Esses três livros possuem uma grande similaridade textual e por isto recebem o nome de “Evangelhos sinóticos”. Essa similaridade se dá não apenas no que tange a conteúdos textuais idênticos, mas também no que se refere à estrutura geográfica do ministério de Jesus: Galiléia, Judéia e Peréia, então Jerusalém.

A palavra “sinóticos” é usada em referência aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Vem do grego *synoptikos*, que por sua vez deriva de *synopsis*, formada de *syn* (“com”) e *opsis* (“vista”). No sentido teológico, assumiu o sentido de “ver em conjunto” (Cf. CHAMPLIN, vol. 1, 2002, p. 174).

3. A teoria dos dois documentos, que crê ser Marcos o mais antigo e que, além dele, Mateus e Lucas teriam recorrido a uma segunda fonte: a assim chamada “Fonte Q”;
4. A teoria dos quatro documentos, que admite que é possível haver mais de quatro fontes informativas, embora tente identificar quatro fontes informativas, a saber: 1) o Protomarcos, 2) M – tradição da Igreja de Antioquia, 3) A fonte Q e 4) a Fonte L (CHAMPLIN, vol. 1, 2002, pp. 174-77).

IMAGEM: Gráfico ilustrando a relação entre os Evangelhos Sinóticos.
FONTE: Os autores.

Com vistas a demonstrar de modo prático a similaridade entre os Evangelhos, considere as duas tabelas a seguir. A primeira alista milagres narrados em comum pelos evangelistas, e a segunda, narra parábolas narradas em comum:

MILAGRES NARRADOS EM COMUM POR MATEUS, MARCOS E LUCAS			
MILAGRE	MATEUS	MARCOS	LUCAS
A cura da sogra de Pedro	8.14,15	1.30,31	4.38,39
A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue	9.20-22	5.25-29	8.43-48
A cura de dois cegos, inclusive Bartimeu	20.29-34	10.46-52	18.35-43
Jesus acalma a tempestade	8.23-27	4.37-41	8.22-25
A multiplicação dos pães para 5000 homens	14.15-21	6.35-44	9.12-17
A ressurreição da filha de Jairo	9.18,19, 23-25	5.22-24,38-42	8.41,42, 49-56

PARÁBOLAS NARRADAS EM COMUM POR MATEUS, MARCOS E LUCAS			
PARÁBOLA	MATEUS	MARCOS	LUCAS
A lâmpada debaixo do alqueire (uma espécie de vaso)	5.15,16	4.21,22	8.16; 11.33
Vinho novo em odres velhos	9.17	2.22	5.37,38
O semeador	13.3-8,18-23	4.3-8,14-20	8.5-8,11-15

O grão de mostarda	13.31,32	4.30-32	13.18,19
A figueira	25.32-35	13.28,29	21.29-31

2.5.1 Alguns dados importantes para o entendimento da questão

Marcos contém 661 versículos, dos quais aproximadamente 80% são reproduzidos em Mateus e cerca de 65% em Lucas (BROW. FITZMYER. MURPHY, 2011, p. 50). A fonte Q seria constituída de 250 versículos, e além delas, teriam existido as chamadas matérias M (conteúdos exclusivos de Mateus) e L (conteúdos exclusivos de Lucas). A fonte informativa M consiste de mais de 300 versículos, que corresponde a uma terça parte da totalidade do volume do evangelho de Mateus. A fonte informativa L corresponde a cerca de 40% do volume total de Lucas (CHAMPLIN, vol. 1, 2002, p 175).

A assim chamada fonte Q corresponde a um grupo de 250 a 300 versículos comuns a Mateus e Lucas e que não constam em Marcos. Tendo em vista que Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte, de modo que dos 661 versículos que constituem o livro de Marcos, Mateus usou 600 e Lucas incorporou cerca de 60% de Marcos em seu evangelho, podemos supor que Mateus e Lucas mantêm certa independência um do outro.

Mateus não traz em sua narrativa 16 parábolas e material de cunho histórico que consta em Lucas, e Lucas não traz dez parábolas e três milagres registrados por Mateus, além de outras narrativas importantes. Concluimos com isso, que de fato Mateus e Lucas recorreram a Marcos e a fonte Q (CHAMPLIN, vol. 1, 2002, p. 176).

A teoria da Tradição Tripla defende que o material de Marcos se encontra nos três evangelhos sinóticos. Já a Tradição Dupla sinaliza para o material que não consta em Marcos e que consta em Mateus e Lucas (220 versículos). Haveria, assim, uma dependência da fonte Q (BROWN. FITZMYER. MURPHY, 2011, p. 50).

Diversas hipóteses são levantadas para explicar a formação desses livros. O ponto pacífico é que os sinóticos recorreram a fontes para produzir os seus próprios textos, o que pode ser evidenciado a partir do que os próprios livros registram. Lucas, por exemplo, inicia seu evangelho afirmando que empreendeu uma pesquisa, algo também feito por outros (cf. Lc 1.1-4).

2.5.2 As fontes dos evangelhos

E quais foram as fontes para a composição dos Evangelhos, dentre eles, o Evangelho de Marcos? O Apóstolo Paulo se refere a aproximadamente 500 irmãos que testemunharam a ressurreição de Jesus, “dos quais a maioria ainda vive” (cf. 1 Co 15.16). É razoável crer que essas testemunhas possam ter contribuído de algum modo com a preservação da história da ressurreição de Jesus. A crítica bíblica reconhece que a tradição oral precede a tradição escrita.

De acordo com Isidoro Mazzarolo (2005, p. 102), o livro de Marcos, assim como os demais textos do Novo Testamento, apareceu em função das necessidades das comunidades de conservar os fatos ou de dar crédito aos seus anúncios pastorais. Ainda segundo esse autor, eles foram gerados com um caráter mais amplo que o horizonte da comunidade que os gerou, transmitindo, cada um, uma situação própria. Eles seriam escritos de ocasião (FIGUEIREDO, 2012, p. 51).

Marcos poderia ter sido escrito originalmente em aramaico¹³, que serviu de base para a produção do evangelho tal como o temos agora, escrito em grego. Outros cogitaram também a possibilidade de que a tradição oral teria servido como base. E a comunidade que produziu João teria aproveitado outro material não contemplado pelas comunidades dos Sinóticos, conteúdo esse denominado de “material abandonado”.

O quadro a seguir ilustra como teria se dado esse processo de produção dos livros sinóticos:

IMAGEM: Produção dos livros sinóticos.
 FONTE: FIGUEIREDO, 2012, p. 53.

A assim chamada “Fonte Q” seria na verdade uma fonte documental desconhecida a qual teriam recorrido Mateus e Lucas (uma hipótese sugere que Marcos não teria tido conhecimento dessa fonte). A expressão “Fonte Q” deriva do termo *Logienquelle* ou *Quelle*, “Fonte dos ditos”, que foi aplicada por estudiosos alemães a esse documento desconhecido que conteria ditos de Jesus e de João Batista.

IMAGEM: Uso de fontes pelos evangelistas.
 FONTE: FIGUEIREDO, 2012, p. 55.

¹³ Mas esta hipótese é unanimemente rejeitada na Academia, atualmente.

O estudo em torno da questão sinótica tem um caráter diacrônico, o que significa dizer que os pesquisadores do assunto buscam identificar elementos que são anteriores à própria formação dos livros. Considera assim, uma série de elementos, como a tradição oral, textos anteriores ao texto em sua forma final (ex.: um Marcos arcaico), tal como o conhecemos agora, e outras fontes possíveis. Esse estudo possui grande importância tendo em vista os resultados decorrentes de sua pesquisa e percepções valiosas que oferece ao estudo da Bíblia.

3 ANÁLISE HISTÓRICA

A análise histórica implica considerar o pano de fundo histórico da perícopes e/ou do livro em análise. Deve-se lembrar que os textos bíblicos surgem de contextos históricos que, por sua vez, interferem em sua formulação. Assim, o conhecimento dos acontecimentos principais auxilia diretamente na compreensão de expressões que são usadas no livro, as menções que são feitas de personagens da história, dentre outros aspectos do texto e/ou do livro.

Marcos é composto bem provavelmente pelos idos da década de 60 d.C., período de grande perseguição contra os cristãos na capital do Império, Roma. Keener (2017, p. 142) sugere as datas de 64 d.C. e o período próximo do fim da guerra judaico-romana, entre os anos 66-70 d.C. Este é um dado importante porque indica a proximidade da data da composição do livro com os eventos da vida de Cristo.

Esse período de perseguição pelo Império Romano contra os cristãos foi, de fato, muito desafiador para eles e marcado por grande sofrimento. Isso explicaria a ênfase que o livro dá à questão do sofrimento. A tradição atribui a autoria do livro a João Marcos, citado em Atos 15.37, Colossenses 4.10 e 1 Pedro 5.13.

Acredita-se que Marcos, conquanto não tenha convivido com Jesus, recebeu de Pedro informações que o auxiliaram na redação do livro. Esta hipótese é aceita por diversos estudiosos (KEENER, 2017, p. 142).

Um aspecto importante relativo a Marcos é destacado por Keener. Ele afirma o seguinte:

João Marcos era parente de Barnabé (Cl 4.10) e é possível que tenha tido ligação mais intensa com a diáspora do que com a Judeia, mesmo quando viveu em Jerusalém (cf. At 4.36). De modo semelhante, alguns pesquisadores creem que o autor desse Evangelho tinha mais familiaridade com os aspectos relacionados ao judaísmo da Diáspora do que com os detalhes da geografia da Galileia ou dos costumes dos fariseus (KEENER, 2017, p. 142).

A Diáspora judaica foi um importante acontecimento histórico do primeiro século, na Palestina, desencadeada em função de conflitos entre romanos e judeus. O termo “diáspora” é utilizado no Novo Testamento para referir-se a cristãos judeus que viviam fora da Palestina e que se espalhavam em diversas nações (COZZER, vol. 2, 2020, p. 409).

O fato de que os judeus se espalharam por diversas partes do Império é atestada no próprio texto neotestamentário, como também em fontes extrabíblicas:

[...] É interessante notar que aonde o apóstolo Paulo chegava para pregar o evangelho entre os gentios, ali encontrava uma comunidade de judeus e, obviamente, uma sinagoga. O conhecido historiador judeu

Flavio Josefo chegou a afirmar o seguinte: “Não há uma comunidade no mundo inteiro que não tenha um grupo do nosso povo”. O fato dessas comunidades judaicas já estarem estabelecidas, com regularidade de cultos, em observância ao judaísmo, ajudou na implantação e crescimento do Cristianismo que, logo se tornaria conhecido mundialmente (COZZER, vol. 2, 2020, pp. 409,10).

Nesta esteira, vale levar em conta o local provável da escrita deste evangelho. A sugestão mais comum é que ele tenha sido escrito em Roma, mas há outras indicações: Galileia e Alexandria. A tese em favor de Roma é apoiada por algumas das tradições cristãs mais antigas, ainda que não haja certeza absoluta (KEENER, 2017, p. 142). E Marcos, ao que parece, está escrevendo a um público que vivia fora da Palestina.

4 ANÁLISE CULTURAL

O pano de fundo cultural é muito próximo do contexto histórico, visto que a cultura, em certa medida é produto da História. Cozzer (2020, vol. 1, p. 410) comenta que “a cultura de um povo sofre indubitavelmente o influxo da história de sua civilização. Assim, num certo sentido, pode ser afirmado que a cultura é um ‘produto’ da história e de seus desdobramentos ao longo dos anos”.

4.1 DEFINIÇÃO DE “CULTURA”

A cultura pode ser definida, de maneira objetiva, como um conjunto de hábitos, valores, crenças sociais e religiosas e de tradições que são preservados ao longo do tempo por um povo ou mesmo por uma civilização. O conhecimento da cultura ou das culturas dos povos e dos tempos bíblicos é fundamental para que se evitem anacronismos hermenêuticos.

Na tarefa hermenêutica e na exegética, é preciso considerar seriamente o pano de fundo cultural. Considerar essas diferentes culturas dos tempos bíblicos é necessário para perceber como elas refletem no texto bíblico. Cozzer (2020) afirma:

Com efeito, são muitos os exemplos de passagens bíblicas que quando lidas apenas sob o olhar cultural de nosso tempo são mal compreendidas. Se aquele determinado hábito cultural dos tempos bíblicos que perpassa a passagem não for conhecido do leitor contemporâneo, a passagem poderá não fazer muito sentido, ou ainda, o leitor poderá tirar conclusões equivocadas a respeito da passagem (COZZER, vol. 1, 2020, p. 410).

Quando esse cenário cultural dos tempos bíblicos é conhecido, o texto bíblico ganha mais sentido e familiaridade. Esse conhecimento aumenta também a própria percepção do texto bíblico em si. Expressões que passariam despercebidas pelo leitor contemporâneo recebem a devida atenção justamente em favor do seu peso cultural. Por exemplo, em Gênesis 24.2 encontra-se a expressão “Põe a mão por baixo da minha coxa”, que na verdade pode ser entendida como uma espécie de eufemismo para “pôr a mão no próprio órgão genital”.¹⁴

¹⁴ “Este pedido de Abraão ao servo mais antigo da sua casa consistia de um juramento no Antigo Oriente. Na Bíblia pode-se ler que as crianças saíam da “coxa” do pai, como em Gênesis 46.26. Pedir para “pôr a mão debaixo da coxa” provavelmente era o mesmo que pôr a mão na virilha ou mesmo no genital masculino, ou, como traz a Bíblia de Jerusalém (2006), nas “partes vitais”.

O livro de Marcos reflete aspectos da cultura religiosa do judaísmo no primeiro século, na Palestina. No capítulo sete, por exemplo, encontra-se um exemplo bem interessante onde Jesus repreende os fariseus e os mestres da Lei por enfatizarem em excesso suas tradições, sobrepondo-as, inclusive, à própria Palavra de Deus: “invalidando, assim, a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas” (7.13, ARC).

Aqui se pode ter uma percepção de uma característica marcante da didática de Jesus, isto é, de seu modo de ensinar: Jesus ensinava para a vida e em favor da vida. Ele sempre sobrepôs a vida humana à instituição e aos dogmas, indo assim na contramão do que era praticado por fariseus, escribas e saduceus.

4.2 O HELENISMO

Um aspecto importante a se considerar nessa busca pelo cenário cultural nos tempos da composição do Evangelho de Marcos é o helenismo. Aliás, o helenismo pode ser considerado como um dos fatores que de certo modo “pavimentaram o caminho” para o surgimento dos livros do Novo Testamento.

O helenismo foi a influência do pensamento grego nas regiões controladas pelo Império Romano. Essa influência resultou na prevalência do grego como um idioma conhecido em praticamente todo o Império.

O historiador alemão, J. G. Droysen, no século XIX, inventou a expressão era helenista. Era usada para designar o período durante o qual a cultura greco-macedônica propagou-se dos Bálcãs para as terras que margeiam a bacia do mar Mediterrâneo, após a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. Entretanto, a filosofia helenista prosseguiu por um longo tempo após a sua morte política. Somente em 529 d.C., quando o imperador Justiniano tornou legítimas as antigas religiões e as antigas filosofias, é que chegou ao fim essa era helenista. Portanto, do ponto de vista da filosofia, esse período perdurou por cerca de 700 anos. Durante esse período, até cerca de 30 a.C., a liderança política era grega, que sobrepujava a muitas outras instituições na Ásia Menor, na Síria, na Mesopotâmia e no Egito, com bases na civilização macedônica (CHAMPLIN, vol. 3, 1991, pp. 76,7).

São diversos os fatores que contribuíram, direta ou indiretamente, para que os textos neotestamentários fossem produzidos e o evangelho pudesse ser compartilhado em todo mundo. O Novo Testamento surge dentro de contextos específicos, não num vácuo.

Em exegese, fala-se do *Sitz im Leben* dos textos bíblicos. Esta é uma expressão alemã que significa “lugar na vida”. Evoca a ideia de que os textos bíblicos surgem em ambientes e contextos próprios que precisam ser conhecidos do leitor contemporâneo, para que não haja prejuízo da exegese. E a cultura helênica foi um desses fatores.

Uma língua comum, a expectativa messiânica na Palestina, a diáspora, as estradas romanas, dentre outros fatores sociais, culturais, políticos e religiosos serviram justamente para a chegada do Novo Testamento e para a sua disseminação.

Naturalmente, tal prática soaria absurda para um homem na cultura brasileira, por exemplo, e não faria o menor sentido” (COZZER, vol. 1, 2020, pp. 379,80).

4.3 O GREGO KOINÉ

Outro fator muito importante foi o grego koiné. Trata-se de uma língua conhecida no Império, naquele tempo, de modo que o evangelho poderia ser lido e ouvido por pessoas em praticamente todas as províncias romanas. Norman Geisler e William Nix (1997, p. 126) comentam o seguinte a respeito do grego koiné: “Esse grego koiné era a língua mais amplamente conhecida em todo o mundo do século I. O grego do Novo Testamento adaptou-se de modo adequado à finalidade de interpretar a revelação de Cristo em linguagem teológica [...]”.

Os mesmos autores prosseguem afirmando o seguinte:

[Esse grego possuía] recursos linguísticos especiais para essa tarefa [de comunicar o evangelho] por ser um idioma intelectual. Era um idioma da mente, mais que do coração, e os filósofos atestam isso amplamente”. O grego tem precisão técnica de expressão não encontrada no hebraico. Além disso, o grego era uma língua quase universal. A verdade do Antigo Testamento a respeito de Deus foi revelada inicialmente a uma nação, Israel, em sua própria língua, o hebraico. A revelação completa, dada por Cristo, no Novo Testamento, não veio de forma tão restrita. Em vez disso, a mensagem de Cristo deveria ser anunciada no mundo todo: “[...] em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém” (Lc 24.47)” (GEISLER. NIX, 1997, p. 127, grifo meu).

Outros fatores que contribuiriam para a formação do Novo Testamento e, dentro dele, para a formação do livro de Marcos, poderiam ser elencados. O conhecimento desses contextos culturais é necessário para a melhor compreensão de eventos, de determinadas narrativas, costumes expressos e expressões usadas no Novo Testamento. Esse conhecimento “clareia” a compreensão da mensagem neotestamentária, o que permite uma aplicação mais coerente e honesta em termos de hermenêutica da mensagem dos livros do Novo Testamento.

Os fatores culturais aqui destacados em relação ao Novo Testamento têm relação direta com o livro de Marcos. Ele tanto reflete o uso da língua grega, a cultura helênica e a cultura da Palestina e do mundo no primeiro século. Esses fatores estão imbricados e são interdependentes. Por exemplo, a utilização do grego *koiné* já é um reflexo da helenização, visto que era a língua falada pelos gregos.

Todas essas informações de cunho histórico, além de outras que poderiam ser elencadas, são essenciais para que se conheça o pano de fundo histórico do Novo Testamento e, por conseguinte, do livro de Marcos. E isto ajuda também a entender determinadas expressões, bem como a própria teologia do livro, como se verá a seguir.

5 ANÁLISE TEOLÓGICA

A análise teológica consiste em buscar compreender os aspectos teológicos presentes na obra em estudo. Esse tipo de análise inclui levar em conta o tema do livro ou sua ideia central. No caso de Marcos, pode-se concluir que o sofrimento e o cuidado do Senhor com os seus discípulos constituem o assunto principal do livro. Mas é claro, Marcos é um evangelho, o que significa dizer que ele foi produzido com vistas a registrar a vida e a obra de Jesus.

Esse registro da vida e obra de Jesus segue uma teologia, uma temática central, que se desdobra em outros assuntos. Alexandre Júnior (2016, p. 63) afirma que identificar a ideia e o sentido central do texto é um dos passos exegéticos: “A identificação do tema ou ideia central de um texto e a consequente harmonia das partes com esse tema é fundamental para a clara compreensão do seu sentido”. Com efeito, os assuntos diversos que são abordados no Evangelho de Marcos, estão interconectados com essa temática geral.

5.1 SOFRIMENTO

Como afirmado anteriormente, é provável que Marcos e/ou a comunidade que o produziu esteja se dirigindo a cristãos romanos em sofrimento decorrente de perseguição por parte do Império. Keener (2017, p. 142) afirma que “[...] alguns pesquisadores creem que o autor desse Evangelho tinha mais familiaridade com os aspectos relacionados ao judaísmo da Diáspora do que com os detalhes da geografia da Galileia ou dos costumes dos fariseus”, conforme já citado antes. E acredita-se também que é possível que a maioria dos destinatários não fosse constituída de judeus, mas de gentios.

O detalhe acima mencionado é importante para que se entenda a Teologia do livro. Compreender quem são os leitores imediatos é fundamental para se entender os aspectos teológicos da obra. Se Marcos foi escrito para cristãos romanos, é compreensível presumir que ele esteja mais familiarizado com os aspectos relacionados aos judeus que viviam na Diáspora do que com os aspectos relacionados aos judeus que viviam na Palestina. A sugestão mais comum, inclusive, para o local da escrita do livro, é a cidade de Roma.

Isto é muito interessante, porque Marcos (considerando-se que João Marcos tenha sido seu autor) procura explicar determinados costumes dos judeus, o que não faria sentido se ele estivesse escrevendo para judeus. Veja o texto de 7.1-4 (ARC):

1E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. 2 E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. 3 Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes; 4 e, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas .

Se Marcos foi escrito para cristãos em sofrimento (há também a hipótese de que ele possa ter sido escrito pouco antes do fim da guerra judaico-romana, entre os anos 66-70 d.C.), isto explicaria a ênfase teológica do livro no sofrimento. Para Keener, o autor do livro “[...] deseja que seus irmãos na fé entendam que o chamado de Cristo envolve tanto poder quanto sofrimento no conflito com as forças de Satanás” (KEENER, 2017, p. 142).

A conclusão do Evangelho de Marcos contém palavras de ânimo e de fortalecimento, indicando claramente a companhia do Senhor Jesus aos discípulos, mesmo tendo ascendido ao céu. Em 16.20 pode-se ler que os discípulos, “[...]tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém!”.

5.2 O “SEGREDO MESSIÂNICO”

Em 9.9 encontra-se também o reflexo de outro aspecto teológico muito importante, relacionado à própria identidade de Jesus e à natureza de sua missão: o chamado “segredo messiânico”. Em 9.9 pode-se ler: “E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos” (Almeida Revista e Corrigida). Também em 1.34, já no início do livro de Marcos, encontra-se o seguinte: “E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam” (Almeida Revista e Corrigida).

Mais adiante, em 1.43,44, Jesus também proíbe ao leproso, que Ele curou, de dizer às pessoas que Ele o havia curado. Mesmo assim, o leproso, ao sair da presença de Jesus, “[...] começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera; de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos; e de todas as partes iam ter com ele” (1.45, Almeida Revista e Corrigida).

Afinal de contas, por que Jesus buscava, segundo a narrativa de Marcos, não divulgar sua identidade messiânica? Keener (2017, p. 143) comenta a respeito de uma possibilidade:

[...] Jesus, na medida do possível, esconde do público sua identidade messiânica. A atitude de segredo talvez se deva a vários fatores. Em primeiro lugar, o Cristo, ou Messias, era o rei dravídico e só assumiria o título oficialmente ao ser entronizado. Portanto, em Marcos, Jesus é, finalmente, “coroadado” na cruz. Na Antiguidade, era comum o desprezo pela ostentação injustificada.

Outra possibilidade, e essa muito importante, é que a expectativa política que existia, no tempo de Jesus, a respeito da figura do Messias, não era coerente com a missão de Jesus (KEENER, 2017, p. 143). Essas são possibilidades apresentadas pelos estudiosos e que, em certa medida, parecem encontrar suporte em outros evangelistas. O evangelista João registra que, perante Pilatos, Jesus afirma que o seu reino não era deste mundo: “O meu Reino não é deste mundo; se o meu Reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas, agora, o meu Reino não é daqui” (Almeida Revista e Corrigida). E como se pode depreender do curto diálogo de Pilatos com Jesus, fica evidente que este era um assunto extremamente delicado no contexto da Palestina, sob o domínio do Império Romano, no século primeiro.

5.3 FILHO DO HOMEM

Outras ênfases teológicas poderiam ser destacadas, como a que é subentendida no uso que se faz da expressão “Filho do homem”, em Marcos. Esta expressão aparece em 2.28, 13.26 e 14.21. Vários teólogos têm entendido a aplicação desse título por Jesus a Ele mesmo como sendo uma forma de identificação com o “Filho do homem” mencionado no livro profético de Daniel, no Antigo Testamento. Em Daniel 7.13,14 pode-se ler o seguinte:

Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e

o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído (Almeida Revista e Corrigida).

Keener (2017, p. 153) explica que essa expressão, “Filho do homem”, era comum em aramaico e no contexto de Marcos 2.28 pode indicar para a possibilidade de que Jesus estivesse querendo enfatizar sua humanidade, já que o sábado foi feito em função do homem e não o contrário. Mas, conforme afirma Keener, “[...] na verdade, a autoridade dele sugere que ele reivindicava ser o Filho do Homem mencionado em Daniel 7.13,14” (KEENER, 2017, p. 153). Logo, Jesus é visto sim como homem, mas um homem com autoridade dada por Deus para cumprir sua missão. Enquanto os discípulos se mostram por vezes ignorantes da missão de Jesus e de sua própria missão, Jesus tem isto muito claro diante de si e a busca cumprir fielmente (cf.: 4.40; 9.18,19,28,29).

6 ANÁLISE DA DIDÁTICA DE JESUS EM MARCOS

Uma vez considerados esses aspectos exegéticos relativos ao Evangelho de Marcos, será feita aqui uma análise introdutória da didática de Jesus nesse livro, isto é, a partir de textos e palavras que estão relacionadas ao ensino de Jesus, em Marcos. Deve-se mencionar que por “didática de Jesus” entende-se a atividade de ensino de Jesus conforme registrada em Marcos.

O ensino de Jesus em Marcos acontece em algumas ocasiões, e envolve os seus discípulos, sinagogas, as multidões (como em 10.1), a sua pregação, suas discussões com os judeus e por meio do seu ensino, propriamente dito, como em 10.1-12 na questão do repúdio, por exemplo. Devem ser mencionadas ainda as suas parábolas. Com efeito, as parábolas de Jesus são rica fonte para o conhecimento do ensino de Jesus. E elas são entendidas como recursos didáticos, visto que elucidam verdades espirituais profundas, ainda que em alguns momentos, elas não fossem compreendidas pelos que as ouviam (cf. Mc 4.10-12).

No que tange ao Evangelho de Marcos, vale lembrar que nele encontram-se registradas ao menos nove parábolas, algumas repetidas por Mateus e Lucas, conforme indicado no quadro constante disponível aqui, no tópico dois. As parábolas constantes em Marcos são a do pano novo em roupa velha (2.21), a do vinho novo em odres velhos (2.22), a da vela debaixo do alqueire (4.21,22), a do semeador em 4.2-20, a do grão de mostarda (4.30-32), a dos lavradores maus em 12.1-12, a da figueira (13.28-32), a da semente que cresce (4.26-29) e a do chefe de família ausente em 13.33-37.

6.1 PREGAÇÃO

Em 1.14 pode-se ler que Jesus se dirigiu à Galileia pregando o evangelho de Deus. O ter de sua pregação era de arrependimento, como se pode ler logo no versículo seguinte. E tinha também conotação escatológica: “O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo; arrependei-vos e crede no evangelho”.

A pregação de Jesus no Novo Testamento possuía, inegavelmente, um elemento didático, já que comunica conhecimento sobre determinado assunto. E esse assunto, no caso em tela, é o arrependimento. Um tema diretamente conectado à vida das pessoas. Isto evidencia que o ensino e a pregação de Jesus tinha um caráter essencialmente vivencial.

6.2 O REINO DE DEUS

O ensino de Jesus girava, inegavelmente, em torno da temática do Reino de Deus. Keener (2017, p. 146) afirma que “[...] o povo judeu reconhecia que, em certo sentido, Deus já governava o mundo, mas orava diariamente pelo momento em que seu reino, ou governo, seria estabelecido sobre todos os povos da Terra”. Mais que isso, a própria vida de Jesus tinha conexão direta com o Reino de Deus e por esse Reino foi que ele rendeu sua vida, como evidencia a narrativa de Marcos (15.26).

As parábolas contadas por Jesus têm conexão com a temática do Reino de Deus. José M. Martínez (1984) comenta que “O conteúdo das parábolas proferidas por Jesus corresponde aos grandes temas de sua pregação relativos a Deus, a Sua soberania, ao homem, ao sentido de sua vida, a sua responsabilidade e destino, à oração, ao serviço cristão, etc., todos eles sob um tema central: o Reino de Deus”. Martínez prossegue explicando que em “[...] muitas das parábolas, a alusão ao Reino é clara. Em algumas, a relação não é explícita, mas sua mensagem forma parte do conjunto de ensinamentos que, como vimos, gira essencialmente em torno do Reino” (MARTÍNEZ, 1984, p. 453 *apud* KUNZ, 2014, p. 36).

6.3 AS SINAGOGAS

Outra característica do ensino de Jesus é que ele se utilizava das sinagogas. Isto pode ser um indicativo interessante da sua maneira de ensinar (sua didática), já que havia um procedimento próprio das sinagogas. As sinagogas espalharam-se por praticamente todo o território abrangido pelo Império Romano (DE VAUX, 2003, p. 383).

As sinagogas eram espaços de culto e de ensino da *Torah* nas comunidades judaicas. Elas surgiram como uma espécie de adaptação do povo judeu ao exílio babilônico. Uma vez fora da sua terra natal e sem acesso ao seu templo sagrado, os judeus agora precisavam de novos espaços para sua devoção e ensino das Escrituras.¹⁵

Nas sinagogas havia a leitura dos rolos contendo textos do Antigo Testamento e sua subsequente explicação. No tempo de Jesus, elas eram lideradas por sacerdotes ou pessoas leigas que fossem membros importantes da comunidade. E havia o costume de que mestres visitantes, sobretudo aqueles que fossem mais populares, falassem nas sinagogas (KEENER, 2017, p. 55).

6.4 A PALAVRA “RABI” APLICADA A CRISTO

A palavra “rabi” encontrada também no Evangelho de Marcos é outra palavra muito importante para a busca pela didática de Jesus. Ela sinaliza para a singularidade de Jesus como mestre.

O ministério de Jesus por toda a Palestina é descrito como sendo essencialmente de ensino, seja para as multidões casuais ou para os seus próprios discípulos; quer nas sinagogas, nos lugares públicos, ou na audiência dos líderes religiosos (Lc 5.17). [...] A reputação do Senhor Jesus Cristo como mestre rapidamente lhe trouxe o respeitoso título de rabi, ou raboni (“meu senhor”, um extraordinário título para

¹⁵ Historiadores da Educação reconhecem o povo hebreu como precursores da Educação: BELLO, Ruy de Ayres. Pequena história da educação. 12ª ed. São Paulo: Editora do Brasil, 1978, pp.17-23.

um mestre distinto) por parte de seus discípulos (Mc 9.5; 11.21; Jo 1.49), daqueles que o ouviam (Mc 12,14; Jo 3,2), e até mesmo de seus inimigos (Lc 10.25; 11.45; 19.39; 20.28) (PFEIFFER. HOWARD. REA, 2007, p. 648).

A palavra “mestre” aplicada a Jesus em 9.5 é tradução do grego *ραββι* (*rhabbi*) e significa “meu grande mestre, meu ilustre senhor” (STRONG, 2002, GO4461). E esta palavra aplicada a Jesus mostra que o ministério de Jesus foi fortemente marcado pelo ensino. Jesus foi identificado muito mais como Mestre do que como operador de milagres ou mesmo pregador. Ele foi chamado 45 vezes de “mestre”, fora outros termos correlatos como “rabi”, palavra aramaica que significa “mestre” (KASCHEL, 2005, p. 133).

6.5 EM DISCUSSÕES COM OS JUDEUS

Esses diálogos de Jesus com judeus podem ser entendidos também como reflexos de sua didática, já que por vezes, nessas discussões, Jesus oferece explicações, interpretações do Antigo Testamento e desconstrói determinados pressupostos sustentados pelos judeus.

Na perícopa de 2.18-22, na discussão com os fariseus a respeito da questão do jejum, Jesus questiona indiretamente a ideia de que era necessário jejuar por determinados períodos e de modo irrestrito. Para ele, estando o noivo presente, seus discípulos não poderiam jejuar, ainda que afirme que “[...] dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo; e, nesse tempo, jejuarão”. Keener (2017) comenta:

A Lei exigia o jejum apenas no Dia da Expição, mas a tradição judaica havia acrescentado muitos outros jejuns. Relata-se que os fariseus jejuavam duas vezes por semana, sem água (ao menos na estação seca). Era comum associar a prática do jejum com a oração ou a penitência; seria estranho, portanto, que os discípulos (futuros rabinos) a evitassem completamente. O mestre costumava ser considerado responsável pelo comportamento de seus discípulos (KEENER, 2017, p. 151).

Na perícopa 7.1-23, aqui denominada A contaminação verdadeira, encontra-se outra discussão de Jesus, nessa ocasião com os fariseus e escribas, além, é claro, dos seus discípulos. Ali, Jesus relativiza frontalmente a tradição dos judeus e afirmar de modo categórico: “Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa” (Nova Versão Internacional).

Episódios como esse permitem notar que Jesus incluía em sua didática a polemização (uma vez que ele ousava produzir ensinamentos claramente contraditórios aos ensinamentos dos escribas e fariseus), o questionamento e a relativização de determinados conceitos muito cristalizados na mentalidade dos judeus do primeiro século I. E claro, ele também afirmava verdades espirituais e sociais (como em 7.10-13) de modo muito direto e objetivo.

6.6 O ENSINO DE JESUS POR MEIO DE SUAS PARÁBOLAS

As parábolas estão muito presentes no ensino de Jesus e merecem especial atenção. Jesus as utilizou em abundância, cerca de 44¹⁶ nos Livros Sinóticos. Elas podem ser entendidas como gênero literário, um dos vários gêneros literários, na verdade, que são empregados nas Escrituras. São valiosos recursos de ensino e são entendidas por Zuck (1994) como uma espécie de símile ampliado:

Uma parábola é uma história baseada em fatos do cotidiano com o objetivo de ilustrar ou aclarar uma verdade. Apesar de ter base plausível, ela pode não ter realmente ocorrido com todos os detalhes como foi apresentada. Os acontecimentos históricos podem servir de ilustrações, mas as parábolas são histórias especiais, não necessariamente fatos históricos, contadas para ensinar certa verdade. Como se baseiam na realidade, diferem das alegorias e das fábulas [...] (ZUCK, 1994, p. 225).

Elas evidenciam um paradoxo em relação à didática de Jesus: de um lado, seus ensinamentos eram assimiláveis pelo povo e lhes pareciam até mesmo muito familiares; noutra mão, como já foi comentado aqui, as pessoas, incluindo os discípulos de Jesus, não compreendiam determinadas verdades que eram comunicadas nessas narrativas.

Em 4.13, Jesus questiona os discípulos justamente por eles não entenderem a mensagem da Parábola do semeador: “Então, lhes perguntou: Não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas?” Versículos antes Jesus comenta a respeito dessa característica paradoxal do seu ensino por parábolas, que ensina e esclarece, mas que também dificulta a compreensão e obscurece: “A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus; mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam; e, ouvindo, ouçam e não entendam; para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles” (4.11,12).

Possivelmente, encontra-se aí uma referência ou alusão ao Antigo Testamento, quando o profeta critica o povo por sua dureza de coração e insensibilidade para com a voz de Deus: “Então, disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais; vede, vede, mas não percebeis” (Isaías 6.9).

¹⁶ Essa contagem pode variar porque nem sempre os exegetas concordam quanto a algumas parábolas. Seja como for, segue uma lista possível: 1. O administrador desonesto (Lc 16.1-9); 2. O amigo importuno (Lc 11.5-8); 3. As bodas (Mt 22.1-14); 4. O bom samaritano (Lc 10.29-37); 5. A casa vazia (Mt 12.43-45); 6. Coisas novas e velhas (Mt 13.51-52); 7. O construtor de uma torre (Lc 14.28-30); 8. O credor incompassivo (Mt 18.23-35); 9. O dever dos servos (Lc 17.7-10); 10. As dez virgens (Mt 25.1-13); 11. Os dois alicerces (Mt 7.24-27); 12. Os dois devedores (Lc 7.40-43); 13. Os dois filhos (Mt 21.28-32); 14. A dracma perdida (Lc 15.8-10); 15. O fariseu e o publicano (Lc 18.9-14); 16. O fermento (Mt 13.33); 17. A figueira (Mt 24.32-33); 18. A figueira estéril (Lc 13.6-9); 19. O filho pródigo (Lc 15.11-32); 20. A grande ceia (Lc 14.15-24); 21. Jejum e casamento (Lc 5.33-35); 22. O joio (Mt 13.24-30,36-43); 23. O juiz iníquo (Lc 18.1-8); 24. Os lavradores maus (Mt 21.33-46); 25. Os meninos na praça (Mt 11.16-19); 26. A ovelha perdida (Lc 15.3-7); 27. O pai vigilante (Mt 24.42-44); 28. A pedra rejeitada (Mt 21.42-44); 29. A pérola (Mt 13.45-46); 30. Os primeiros lugares (Lc 14.7-11); 31. A rede (Mt 13.47-50); 32. O rei que vai para a guerra (Lc 14.31-32); 33. O remendo com pano novo (Lc 5.36); 34. O rico e Lázaro (Lc 16.19-31 – embora neste trabalho não consideremos esta passagem uma parábola); 35. O rico sem juízo (Lc 12.16-21); 36. O semeador (Mt 13.3-9,18-23); 37. A semente (Mc 4.26-29); 38. A semente de mostarda (Mt 13.31-32); 39. O servo fiel (Mt 24.45-51); 40. Os servos vigilantes (Mc 13.33-37); 41. Os talentos (Mt 25.14-30); 42. O tesouro escondido (Mt 13.44); 43. Os trabalhadores da vinha (Mt 20.1-16); 44. O vinho e os odres (Lc 5.37).

6.7 O ENSINO DE JESUS EM EXPLICAÇÕES PARTICULARES AOS DISCÍPULOS

Jesus naturalmente dava mais detalhes aos seus discípulos, que estavam muito mais próximos dele no cotidiano. No episódio registrado em 4.13-20, já comentado neste trabalho, Jesus narra uma parábola, mas não a explica, não enuncia a mensagem que ela comunica. Os discípulos, percebendo isto, o abordam em particular e pedem explicação.

Essas situações de explicações particulares também permitem perceber características do modo de Jesus ensinar. Pode-se notar que o ensino de Jesus também se dava em níveis, e apelava à atenção dos seus ouvintes: “[...] Atentai no que ouvis” (4.24). Um grupo entendia, outro não: “Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus; mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas” (4.11).

Keener (2017, p. 155) explica que era comum que os mestres judeus ensinassem por parábolas, e que eles as usavam para elucidar o seu ensino, não para ocultá-los. Mas caso algum mestre contasse alguma história e não explicasse qual a sua mensagem, eram os mais próximos do mestre, que ouviam com mais atenção e que detinham maior conhecimento (justamente por pertencerem a esse grupo privilegiado) que teriam melhores condições de entender o sentido dessas parábolas.

7 PROPOSTA DE APLICAÇÃO

As possibilidades de aplicação eclesial e pessoal encontradas num livro do Novo Testamento são variadas. É o que em geral a maioria dos comentários bíblicos fazem. Como se sabe, a exegese deve ter uma finalidade prática e comunitária, tornando útil às diversas comunidades de fé os resultados da pesquisa científica em torno do texto bíblico.

O livro indica a companhia constante do Senhor com os seus seguidores, ainda que de modo espiritual. Em 16.20 pode-se ler que o Senhor Jesus prosseguiu, mesmo depois de ter sido recebido ao céu, “[...] cooperando com eles [...] e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém!” Pela vida de fé e de confiança depositada no Senhor, pode-se seguir em frente e enfrentar os desafios que a vida coloca, quando se tem a consciência de que o Senhor coopera conosco, ajudando-nos.

O livro de Marcos ensina-nos também que o seguimento de Cristo e a proclamação do seu maravilhoso Reino pode implicar em algum tipo de sofrimento, até mesmo a perda da própria vida. O ministério do próprio Jesus, em Marcos, culminou com a morte de Jesus. Mas é o anúncio da ressurreição que produz esperança e fé viva de que esse Reino avança, alcançando homens e mulheres, fazendo o bem e glorificando a Deus, mesmo que nossas vidas sejam limitadas para contemplar a sua extensão: “E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém!” (16.20, Almeida Revista e Corrigida).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Marcos, o Reino de Deus é anunciado e ele já está presente, ainda que não de modo pleno. No presente, esse Reino só é visível a alguns. Em 4.11 está

registrada a palavra de Jesus: “E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do Reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas” (Almeida Revista e Corrigida).

Marcos é um Evangelho que mostra o gracioso amor de Jesus por aquelas pessoas marginalizadas e desprezadas. O Senhor Jesus não se alinha aos poderosos deste mundo, mas aos que habitam na periferia. Com efeito, o amor de Deus em sua maior expressão foi manifestado no escândalo da cruz, na “fraqueza” de Deus que se permitiu morrer em favor da humanidade. Logo, Ele não foi derrotado no madeiro, mas venceu triunfante e ressuscitou ao terceiro dia para realizar sua obra de redenção.

Na leitura do evangelho de Marcos entendemos que a tríade “perguntas, exemplos e discursos” são dispositivos potentes na “didática de Jesus”. Concluindo, não se poderia deixar de levar em conta também uma aplicação dos elementos das práticas de ensino de Jesus à atividade educacional das diferentes comunidades de fé, tal como destacados neste estudo.

O ensino de Jesus mostra-se absolutamente dinâmico, no Evangelho de Marcos, realizado com o auxílio de parábolas que, por sua vez, aludem à cotidianidade das pessoas. Isto faz pensar que a Educação religiosa necessita estar conectada à realidade concreta das pessoas e suas culturas. Não sendo assim, as práticas didáticas exercidas no âmbito de uma educação religiosa, hoje, se mostrariam frágeis e pouco eficientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRE JÚNIOR, Manuel. **Exegese do Novo Testamento**: um guia básico para o estudo do texto bíblico. São Paulo: Vida Nova, 2016.

ARRINGTON, French L. STRONSTAD, Roger (ed.s.). **Comentário Bíblico Pentecostal**: Novo Testamento. Rio de Janeiro: CPAD, 2003.

BELLO, Ruy de Ayres. **Pequena história da educação**. 12ª ed. São Paulo: Editora do Brasil, 1978.

BENÍCIO, Paulo José. **A língua do Evangelho Segundo Marcos no Códice Grego da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro**. Fides Reformata X. nº 1, 2005. Disponível em: <<https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/5-A-I%C3%ADngua-do-evangelhosegundo-Marcos-no-c%C3%B3dice-grego-da-biblioteca-nacional-do-Rio-de-Janeiro-PauloJos%C3%A9-Ben%C3%ADcio.pdf>>. Acesso em 10 jun. 2021.

Bíblia *The Word*. [Software]. Versão 3.1.4.1058.

BÍBLIA. Português. **A Bíblia de Jerusalém**. Nova edição rev. e amp. São Paulo: Paulus, 2002.

BROWN, Raymond E. FITZMYER, Joseph A. MURPHY. Roland E. (edit.). **Novo Comentário Bíblico São Jerônimo**: Novo Testamento e artigos sistemáticos. Trad.: Celso Eronides Fernandes. Santo André (SP): Academia Crista; São Paulo: Paulus, 2011.

BRUCE, F. F. (ed.). **Comentário Bíblico NVI**: Antigo e Novo Testamento. Trad.: Valdemar Kroger. São Paulo: Editora Vida, 2009.

CHAMPLIN, Russell N. **Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia**. Vol. 3. São Paulo: Candeia, 1991.

CHAMPLIN, Russell N. **O Novo Testamento interpretado**: versículo por versículo. vol. 1. São Paulo: Hagnos, 2002.

COZZER, Roney Ricardo. **Enciclopédia teológica numa perspectiva transdisciplinar**. Volume 1. São Paulo: Editora Reflexão, 2020.

COZZER, Roney Ricardo. **Enciclopédia teológica numa perspectiva transdisciplinar**. Volume 2. São Paulo: Editora Reflexão, 2020.

COZZER, Roney Ricardo. **Hermenêutica bíblica**: interpretando as sagradas escrituras. 2ª ed. Curitiba: Editorial Casa, 2022.

CULLMANN, Oscar. **A formação do Novo Testamento**. Trad.: Bertoldo Weber. 7 ed. rev. São Leopoldo: Sinodal, 2001.

DOWLEY, Tim. **Pequeno atlas bíblico**. Trad.: Luís Aron de Macedo. Rio de Janeiro: CPAD, 2005.

FIGUEIREDO, Rodrigo Fernando de Sousa. **Fontes utilizadas na redação da literatura marcana e a questão sinótica**. Via Teológica. Vol. 13, nº 26, dez. 2012, pp. 49-72.

GEISLER, Norman. NIX, Willian. **Introdução Bíblica**: como a Bíblia chegou até nós. Trad.: Oswaldo Ramos. São Paulo: Editora Vida, 1997.

KEENER, Craig S. **Comentário histórico-cultural da Bíblia**: Novo Testamento. Trad.: José Gabriel Said. Thomas Neufeld de Lima. São Paulo: Vida Nova, 2017.

KUNZ, Claiton André. **As parábolas de Jesus e seu ensino sobre o Reino de Deus**. Curitiba: AD Santos Editora, 2014.

KUNZ, Claiton André. **Método histórico-gramatical**: um estudo descritivo. Revista Via Teológica. Curitiba: FTBP, 2008, n. 16, vol. 2.

KÜMMEL, Werner George. **Introdução ao Novo Testamento**. Trad.: Paulo Feine. Johannes Behm. 17ª ed. São Paulo: Paulus, 1982.

MEYER, F. B. **Comentário Bíblico F. B. Meyer**. 2ª ed. Trad.: Amantino Adorno Vassão. Belo Horizonte: Betânia, 2002.

OMANSON, Roger L. **Variantes textuais do Novo Testamento**: análise e avaliação do Aparato Crítico de “O Novo Testamento Grego”. Trad.: Vilson Scholz. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2010.

REGA, Lourenço Stelio. **Noções do grego bíblico**: gramática fundamental. São Paulo: Vida Nova, 2004.

Sintaxe. **Dicio**. Dicionário online de Português. [Site]. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/sintaxe/>>. Acesso em 09 jun. 2021.

STRONG, James. **Dicionário Bíblico Strong**: léxico hebraico, aramaico e grego de Strong. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2002.

VAUX, Roland de. **Instituições de Israel no Antigo Testamento**. Trad.: Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora Teológica, 2003.

WEGNER, Uwe. **Exegese do Novo Testamento**: manual de metodologia. São Leopoldo: Sinodal; São Paulo: Paulus, 1998.